

Revista de Ciencias Sociales

Revista de Ciencias Sociales

Revista de Ciencias Sociales (RCS)

Vol. XXVIII, No. 3, Julio – Septiembre 2022. pp. 9-12

FCES - LUZ • ISSN 2477-9431

Como citar APA: Vargas, V. (2022). Editorial. Gestión social más allá de la frontera de los enfoques economicistas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 9-12.

Editorial

Gestión social más allá de la frontera de los enfoques economicistas...

La Revista de Ciencias Sociales se complace en presentar el volumen XXVIII número 3-2022, en el cual se publican los resultados de las investigaciones realizadas por docentes-investigadores de prestigiosas universidades de Latinoamérica y España. La difusión de la labor investigativa realizada por el personal docente-investigador de las universidades es imprescindible para la transferencia de conocimientos, considerando una visión global que permita la comprensión de las temáticas sociales, a partir de investigaciones cualificadas que coadyuven en la solución de situaciones o problemas sociales.

Los artículos presentados, en este número, apuntan hacia la descripción y explicación de resultados de investigación, que abarcan aspectos relacionados con gestión política, social y educativa, superando los límites de enfoques puramente económicos, en distintos tipos de organizaciones, para el avance de la ciencia y la solución de problemáticas de índole social.

En este sentido, los autores Ibanez-Ayuso, María José; Limón Mendizabal, M^a Rosario y Ruiz-Alberdi, Cristina María, presentan su artículo, **Retos virales: Análisis del impacto de TikTok para los vínculos familiares**, en el cual exploran los riesgos antropológicos que puede conllevar para la relación materno-paterno-filial la realización acrítica de distintas modas *online*; por su parte, el autor Pastor Seller, Enrique, presenta su trabajo titulado: **Construcción del conocimiento en educación superior a través de prácticas en instituciones y organizaciones sociales**, que analiza la construcción del conocimiento en educación superior a través de las prácticas en instituciones y organizaciones sociales de trabajo social en las universidades españolas y destaca que estas prácticas favorecen la comprensión aplicada de principios deontológicos y estrategias de resolución de dilemas éticos.

En relación con la formación académica, y los estados emocionales, así como físicos, los articulistas Llanes-Castillo, Arturo; Pérez-Rodríguez, Pedro; Reyes-Valdéz, María Luisa; y Cervantes-López, Miriam Janet, evidencian las consecuencias del confinamiento en los estudiantes universitarios en México con su trabajo de investigación: **Burnout: Efectos del confinamiento en estudiantes universitarios en México**.

Por su parte, los autores Valdez Zepeda, Andrés; Flores Zepeda, Miguel; y Huerta Franco, Delia Amparo, en su artículo: **Campañas electorales y obra pública: Análisis en la Zona Metropolitana de Guadalajara, México**, disertan sobre la legitimación de las democracias modernas a través del análisis de la relación existente entre el proceso de construcción de obra pública y las campañas electorales en las democracias emergentes. Asimismo, los investigadores, Barrios Del Ángel, Ana Xóchitl; Reyna Castillo, Miguel Ángel; y Bucio Gutierrez, Daniel, en su artículo: **Activos intangibles y la competitividad sostenible en las empresas familiares**

rurales, analizan la relación de la cultura de propiedad intelectual sobre los activos intangibles y la competitividad en empresas familiares rurales.

Seguidamente en el trabajo titulado: **Educación, innovación, emprendimiento, crecimiento y desarrollo en América Latina**, los autores Rincón Soto, Idana Beroska; Rengifo Lozano, Raúl; Hernández Suárez, César; y Prada Núñez, Raúl, explican la influencia de la educación en variables como la innovación, el emprendimiento y su impacto en el crecimiento y desarrollo, en este particular, en países de América Latina.

De igual manera, los investigadores Restrepo Pimiento, Jorge Luis; Flórez Fernández, Esperanza y Daza Suarez, Alfredo, en su artículo: **Gestión de política de protección social en salud mental familiar en Colombia**, abordan las dimensiones políticas de la protección social en salud mental familiar en Colombia, a partir de los compendios normativos, elementos de gobernanza, así como compromiso y liderazgo estatal.

En el artículo: **Aplicación de modelos de difusión y de series temporales para pronóstico de demanda agregada**, los autores, Rahmer, Bruno de Jesús; Garzón Saénz, Hernando y Solana Garzón, José, disertan sobre los métodos cuantitativos utilizados para el pronóstico de demanda. Especialmente, consideran en su investigación, el modelo geométrico Browniano, el modelo ARFIMA y un modelo de espacio-estado resuelto vía Filtro de Kalman, para pronosticar la demanda agregada en el contexto industrial cartagenero en Colombia.

Posteriormente, los investigadores Jiménez-Castillo, Manuel Antonio; Díaz Restrepo, Carlos Andrés; Scocozza, Michele y Buitrago Márquez, Iván Alonso, en su interesante trabajo de investigación titulado: **Internacionalización territorial, una estrategia para el desarrollo de las regiones**, acercan al lector hacia la estrategia de globalización como forma de aportar al desarrollo económico de las regiones.

Siguiendo con los trabajos de investigación en las áreas de gestión educativa, gestión escolar y cambio organizacional, los articulistas Suárez Pineda, Marlén; Suárez Pineda, Luri y Zambrano Vargas, Sandra Milena, en su trabajo titulado: **Esquemas interpretativos de los actores en la escuela. Comprensiones desde el análisis del cambio organizacional**, consideran el cambio en los esquemas interpretativos de los sujetos en el ambiente escolar, como consecuencia de las presiones por la calidad provenientes del campo de la educación.

Asimismo, los autores Álvarez Gutiérrez, Daniela y Cadenas Martínez, Rubén, en su trabajo titulado: **Podcasts como herramienta para la educación ambiental en Ecuador**, disertan sobre los métodos para promover el comportamiento proambiental de la población a través de *podcasts*. De igual manera, la investigación realizada por Orellana-Navarrete, Verónica; Tenorio, Fernando y Abad, Andrés, titulada: **Universidad e innovación: Una mirada desde lo social**, plantea la pertinencia del accionar de las universidades en los procesos de innovación bajo los principios de la gestión social.

Seguidamente, se presenta el trabajo realizado por los investigadores Pillacela-Chin, Luisa y Crespo-Fajardo, José Luis, sobre la **Migración parental desde la mirada del desarrollo personal-emocional y el rendimiento escolar en Gualaceo-Ecuador**, plantea que el origen de los problemas relacionados con el desarrollo personal-emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Rotary Club (Comunidad de Burín, Gualaceo, provincia de Azuay, Ecuador), es consecuencia de la ausencia de los padres, que han emigrado.

Por su parte, el artículo titulado: **Emprendimientos de personas con discapacidad en el marco de la gestión sostenible del Cantón Pedernales-Ecuador**, realizado por Vera Loor, Rosa Yessenia; Alava Rosado, Derli Francisco y Robles Santana, Yadira, describe experiencias en emprendimiento de personas con discapacidad en el marco del desarrollo de la gestión empresarial sostenible en Ecuador.

Posteriormente, se aprecia la disertación de Coronado Salazar, José Augusto, titulada: **Brecha de ingresos regionales en Perú durante el período 2007 – 2019**, estudiando la brecha

en ingresos de veinticuatro regiones del Perú, examinando si se mantiene la heterogeneidad en el ingreso encontrada en trabajos anteriores, o si, por el contrario, muestran alguna tendencia hacia la convergencia en la renta per cápita durante el período en estudio.

También, los autores Martínez Nole, Irma Victoria; Chinchay Villarreyes, Susana Soledad; Zavala Palacios, Aurelia y Luján-Vera, Priscila, hacen referencia a los estados emocionales y físicos ocasionados por el síndrome de Burnout, considerando el ambiente laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Sullana-Perú, en su artículo titulado: **Síndrome de Burnout en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Sullana-Perú.**

Continuando, en el artículo **Integración y desarrollo del comercio intracomunitario de la Comunidad Andina de Naciones**, los autores Quiroz Quesada, Tania; Quiroz Quesada, Pedro Ricardo; Vizcarra Quiñones, Alberto Miguel y Mori Rojas, Gina, realizan un estudio en el que describen el impacto de la integración comercial de la Comunidad Andina de Naciones. En el cual describen que la eliminación de barreras arancelarias y la aplicación de un arancel externo común repercute positivamente en el desarrollo del comercio intracomunitario.

Igualmente, se tiene el artículo: **Gestión administrativa durante la Covid-19 en los colaboradores de las municipalidades en Perú**, de Córdova Chirinos, José William; García Clavo, Nila; Puicón Llontop, Víctor Enrique y Merino Núñez, Mirko, quienes analizan la gestión administrativa que ejercen las municipalidades en Perú en sus trabajadores durante la Covid-19. Por su parte, los autores Samán Chingay, Sarai Nelly; Mendoza Alfaro, Walter Iván; Miranda Guerra, María del Pilar y Esparza Huamanchumo, Rosse Marie, en su trabajo realizan un compendio del estado de arte sobre la **Resiliencia y su relación con la Competitividad Empresarial.**

De la misma forma, el artículo: **Violencia de género, dependencia emocional y su incidencia en la autoestima en madres de estudiantes**, realizado por Denegri Velarde, María Isabel; Chunga Díaz, Tito Orlando; Quispilay Joyos, Gloria Elvira y Ugarte Dionicio, Sixta Julissa, ponen de manifiesto el incremento de violencia interpersonal y hacia las mujeres en la actual emergencia sanitaria.

Seguidamente, en el artículo: **Responsabilidad social universitaria y posicionamiento de universidades en Lima-Perú**, los autores: La Cruz-Arango, Oscar David; Zelada-Flórez, Edwin Andersson; Aguirre-Landa, John Peter y Garro-Aburto, Luzmila Lourdes, determinan la relación que existe entre la responsabilidad social y el posicionamiento de las universidades de Lima-Perú. Asimismo, la revisión bibliométrica realizada por Espina-Romero, Lorena C., respecto de los **Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Virtual durante la COVID-19**, pone de manifiesto que esta modalidad ha mejorado aceleradamente a lo largo de la pandemia en beneficio del estudiante-profesor.

Posteriormente, la investigación **Deserción universitaria: Evaluación de diferentes algoritmos de Machine Learning para su predicción**, presentado por los autores Valero Cajahuanca, Julio Elvis; Navarro Raymundo, Ángel Fernando; Larios Franco, Alfredo César y Julca Flores, Janet Deisy, determina el algoritmo de Machine Learning que tiene mejor desempeño para detectar la deserción universitaria.

En otro orden de ideas, la investigación realizada por Manzone, Luisa Andrea; Cuesta Gómez, José Luis; Muñoz Delaunoy, Ignacio y Santamaría Conde, Rosa María, respecto de la **Sexualidad y afectividad en personas con trastorno del espectro autista: Perspectivas de familiares y profesionales**, tiene por objetivo conocer las actitudes que familiares y profesionales de habla hispana tienen hacia la sexualidad y afectividad de las personas con trastorno del espectro autista.

Continuando, se tiene que en el artículo, **Relatos orales y escuela: Hacia el fortalecimiento de la subjetividad**, la investigadora Álvarez M., María Esther, genera constructos teóricos que apunten a la configuración de una escuela desde la valoración de los relatos orales como vía para

el fortalecimiento de la subjetividad.

Por su parte, el artículo: **Acto educativo como catalizador del empoderamiento de la mujer ante la mutilación genital femenina**, del investigador Prince Torres, Ángel Carmelo, considera la importancia de la educación para promover que las potenciales víctimas asuman el poder generado por los derechos que les corresponden por ser humanas ante la práctica de ablación.

Posteriormente, los autores Coelho, Haydeé y Marín-González, Freddy, en su trabajo de investigación: **Programa de Formación para Emprendedores desde la formación de posgrado en la Península de Paraguaná-Venezuela**, presentan el diseño de un programa de formación para emprendedores en el ámbito de la relación universidad – empresa, resultado de un proyecto de intervención social.

Seguidamente, se presenta el trabajo de investigación plasmado en el artículo realizado por Colina, Ana María; Urdaneta, Fátima y Portillo, Elvis, titulado: **Sistema agroalimentario de la palma aceitera del Sur del Lago de Maracaibo. I. Análisis del entorno**, en el cual se realizó un estudio del sistema agroalimentario de la palma aceitera (*Elaeis guineensis* Jacq), con el objetivo de dilucidar cómo el comportamiento del entorno internacional y nacional puede estar incidiendo en la oferta de aceites.

Finalmente, la Revista de Ciencias Sociales (Ve) agradece la confianza depositada por los autores, el trabajo realizado por su editora en jefe, Dra. Mariby Boscán, al comité editorial y el cuerpo de árbitros, que hacen posible su publicación de manera periódica, preservando la calidad de todas las disertaciones que en ella se comparten, esperando sean de su agrado.

Dra. Vilma Vargas González
Profesora Titular Emérito Universidad del Zulia (LUZ-Venezuela)
Profesora Titular Universidad del Atlántico (Colombia)
Comité Editorial de la Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve)

E-mail: vilmavargashernandez@yahoo.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7796-0099>